

FUQAROLARNING TIBBIY YORDAM OLISH HUQUQLARI

Muzaffarov Ikromjon Nodirbek o'g'li

Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti MĠMAHT yo'nalishi 204 guruh talabasi,

e-mail: agsu_info@edu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson huquqlari va erkinliklarining amalga oshirishini va fuqarolarning tibbiy yordam olish huquqlari va boshqa huquqlari borasida adabiyotlar tahlili o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy yordam olish huquqlari, demokratik, insonparvarlik, inson huquqlari, sog'lom avlod.

O'zbekiston Respublikasining demokratik, insonparvarlik mohiyati fuqarola sog'ligini muhofaza qilish to'g'risida tinmay g'amxo'rlik qilishda ifodalanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining bu sohada belgilangan ijtimoiy tadbirlari davlatning insonparvarlik tabiatining yorqin namoyishidir. Mamlakatimizda fuqarolarning sihat-salomatligini saqlash, malakali tibbiy yordam olish huquqi endilikda alohida mustaqil huquq bo'lib qoldi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega ekanligi ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari fuqarolarning sog'liqni saqlash huquqini mustahkamlash bilan cheklanib qolmay, balki bu muhim huquqni ta'minlashning aniq-ravshan tadbirlarini ham belgilab beradi. Bu davlat sog'liqni saqlash muassasalari tomonidan bepul va pulli malakali tibbiy yordam berilishi, fuqarolarni davolash va sog'liqni mustahkamlash uchun xizmat qiladigan muassasalarni ko'paytirish, xavfsizlik texnikasi, ishlab chiqarish gigiyenasi va sanitariyasining rivojlantirilishi va takomillashtirilishi, keng profilaktika tadbirlarini o'tkazish, atrof muhitni sog'lomlashtirish tadbirlarini ko'rish, yosh avlodning sihat-salomatligi to'g'risida alohida g'amxo'rlik qilish, shu jumladan, o'qitishga va mehnat tarbiyasiga taalluqli bo'lmagan bolalar mehnatini taqbiqlash, kasallikning oldini olish va kamaytirishga, fuqarolarning uzoq yil faol

hayot kechirishlarini ta'minlashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarning keng avj olishi bilan ta'minlanadi. O'zbek xalqi sog'liqni saqlashda erishilgan yutuqlari bilan haqli ravishda faxrlanadi. Xalqning sihat-salomatligi - O'zbekistonning asosiy boyligidir. Sog'lom avlodni tarbiyalash va umuman tibbiy xizmat ko'rsatish darajasini yangi pog'onaga ko'tarish davlat rahbari tom onidan 1998-yil 10-noyabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish borasidagi davlat dasturi to'g'risida"gi Farmon muhim rol o'ynadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolarning uy-joyli bo'lish huquqini qonuniy ifoda etdi va unga keng yo'l ochib berdi. Zero, uy-joy inson uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega. Fuqarolarning boshqa konstitutsiyaviy huquqlari bilan birga, bu huquq jamoat uy-joy fondini rivojlantirish va qo'riqlash bilan kooperativ va yakka tartibdagi uy-joy qurish rejasi keng ko'lamda amalga oshirila borgan sari berib boriladigan uyjoy maydonini jamoatchilik nazorati ostida odilona taqsimlash bilan ta'minlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, ilm-fan bilan texnikaviy ijodiyotdan, osori-atiqalar, tarixiy yodgorliklar va madaniyat yutuqlaridan keng foydalanilmoqda. Shu bois, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasida mustahkamlanganidek: "Har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g'amxo'rlik qiladi". O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod huquqi va erkinligi berilgan. Bu huquq va erkinliklar ilmiy tadqiqotlar, ixtirochilik va ratsionalizatorlik faoliyatini keng avj oldirish, adabiyot va san'atni rivojlantirish, rag'batlantirish, mukofotlash bilan ta'minlanadi. O'zbekistonda buning uchun zamonaviy shart-sharoitlar yaratib berilmoqda, ko'ngilli jamiyatlar, ijodiy uyushmalar qo'llab-quvatlanib turilibdi, ixtirochilik va ratsionalizatorlik takliflarini xalq xo'jaligi va jamiyat hayotining qator sohalarida joriy etish imkoniyatlari yaratilmoqda. Fuqarolarning mualliflik, ixtirochilik va ratsionalizatorlik huquqlari davlat tomonidan rag'batlantirilmoqda va qo'riqlanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tarixiy yodgorliklar, madaniy yutuqlardan keng foydalanish huquqiga egadirlar. Ushbu huquq mamlakatimiz va

jahon madaniyatining davlat va jamoat fondlarida saqlanayotgan madaniy-ma'naviy boyliklaridan barcha fuqarolarni bahramand qilish, mamlakatimiz hududida madaniy-ma'rifiy muassasalarni rivojlantirish, televideniye, radio, kitob nashr qilish ishini va vaqtli matbuotni, tekin kutubxonalar shoxobchalarini rivojlantirish, chet el davlatlari bilan madaniy aloqalarni kengaytirish bilan ta'minlanmoqda. Fuqarolarning yuqorida qayd etilgan huquqlaridan foydalanishida 2001-yil 30-avgustda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi Qonuni muhim ahamiyatga egadir.

Mustaqillik sharoitida O'zbekiston fuqarolarining intellektual ehtiyojlari, xilma-xil talablari oshib bormoqda va ular hokimiyat hamda boshqaruv organlari tomonidan tobora to'la qondirilmoqda.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yicha axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform -Nashr, 2006. - B. 66.
2. Rustamboyev M., Nikiforova Ye. Huquqni muhofaza qilish organlari. - T.: Adolat, 2006. - B.52.
3. Okhunov I.A, Rakhmonov O.M, Aliyeva G.A//Improving pedagogical conditions for developing a responsible attitude to virtual learning in future teachers// Psychology and education (2021) 58(1): 4035-4041.
4. NT Muydinov, OI Radjabov, GA Halilova. The study of rheological properties and structure of films obtained on the basis of collagen. Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery. 2018.3.1.69-72.
5. Инсон камолотининг маънавий асослари. –Т.: Университет